

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Ибрагимов Даврон Дастамович
Самаркандский государственный
медицинский университет

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519928>

АННОТАЦИЯ

Травматические повреждения скуловой кости часто сопровождаются смещением костных фрагментов, что создает высокий риск повреждения подглазничного нерва. Нарушение целостности и функции данного нерва приводит к серьезным последствиям для пациентов: парестезии, гипестезии или анестезии в зоне иннервации, что значительно снижает качество жизни пострадавших. Несмотря на развитие современных хирургических методик, частота травматизации подглазничного нерва при оперативном лечении переломов скуловой кости остается достаточно высокой и, по данным различных авторов, составляет от 10 до 50%.

Ключевые слова: Подглазничный нерв, перелом скуловой кости, смещение отломков, профилактика повреждений, хирургическое лечение, орбитальная травма, челюстно-лицевая хирургия, нейросенсорные нарушения, реконструкция средней зоны лица, остеосинтез.

Ibragimov Davron Dastamovich
Samarqand davlat
tibbiyot universiteti

YONOQ SUYAGINI SINISHLARIDA SUYAK PARCHALARINING SILJISHI BILAN KECHAYOTGAN HOLLARDA KO'ZOSTI NERVNING JAROHATLANISHINI OLDINI OLISH USULLARI

ANNOTATSIYA

Yonoq suyagining travmatik shikastlanishlari ko'pincha suyak parchalarining siljishi bilan birga kechadi, bu esa ko'zosti nervning shikastlanish xavfini yuqori darajada keltirib chiqaradi. Ushbu nervning yaxlitligi va funksiyasining buzilishi bemorlar uchun jiddiy oqibatlarga olib keladi: innervatsiya zonasidagi paresteziya, gipesteziya yoki anesteziya, bu esa jabrlanganlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Zamonaviy jarrohlik usullarining rivojlanishiga qaramay, yonoq suyagi sinishlarini operativ davolashda ko'zosti nervning shikastlanish chastotasi juda yuqori bo'lib qolmoqda va turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, 10 dan 50 foizgacha yetadi.

Kalit so'zlar: Ko'zosti nervi, yonoq suyagi sinishi, suyak parchalarining siljishi, shikastlanishlar profilaktikasi, jarrohlik davolash, orbital travma, yuz-jag' jarrohligi, neyrosensor buzilishlar, yuz o'rta zonasini rekonstruksiya qilish, osteosintez.

Ibragimov Davron Dastamovich
Samarkand State
Medical University

METHODS OF PREVENTING INFRAORBITAL NERVE INJURY DURING TREATMENT OF ZYGOMATIC BONE FRACTURES WITH DISPLACED BONE FRAGMENTS

ANNOTATION

Traumatic injuries of the zygomatic bone are often accompanied by displacement of bone fragments, which creates a high risk of damage to the infraorbital nerve. Disruption of the integrity and function of this nerve leads to serious consequences for patients: paresthesia, hypoaesthesia, or anesthesia in the innervation zone, which significantly reduces the quality of life of the victims. Despite

the development of modern surgical techniques, the frequency of infraorbital nerve injury during surgical treatment of zygomatic bone fractures remains quite high and, according to various authors, ranges from 10 to 50%.

Keywords: Infraorbital nerve, zygomatic bone fracture, fragment displacement, injury prevention, surgical treatment, orbital trauma, maxillofacial surgery, neurosensory disorders, midface reconstruction, osteosynthesis.

Введение: в настоящее время особую актуальность приобретает разработка и внедрение эффективных методов профилактики повреждений подглазничного нерва при хирургическом лечении переломов скуловой кости. Комплексный подход к данной проблеме, включающий предоперационное планирование с использованием современных методов визуализации, интраоперационные технологии защиты нервных структур и совершенствование хирургических доступов, позволяет значительно снизить риск осложнений и улучшить функциональные результаты лечения. Данная работа направлена на систематизацию существующих методов профилактики травматизации подглазничного нерва и оценку их эффективности при хирургическом лечении переломов скуловой кости со смещением отломков. Анализ литературных данных показывает, что диагностика и лечение травм, осложнений и последствий сочетанных травм костей лицевого скелета (СТКЛС) являются одной из растущих медицинских и социальных проблем во всех странах. Это определяется постоянным ростом уровня челюстно-лицевого травматизма и увеличением тяжести челюстно-лицевых травм и сочетанных повреждений Боймурадов Ш.А., 2014, Родкевич А.А., 2016., Birkenfeld F., 2016). Переломы скуловых костей и дуг в среднем составляют от 7 % до 19,4 % от общего числа больных с повреждениями костей лица. Травма скуловой кости имеет разнообразную клиническую картину, так как это зона лица имеет сложную костную структуру, их повреждения вызывает волнообразное течение травматической болезни с различными локальными симптомами клинических проявлений. Травма средней зоны является одной из сложных проблем челюстно – лицевой хирургии. За последние десятилетия коренным образом изменилась структура травмы, отмечается одновременное повреждение нескольких анатомических структур. Травма костей лицевого скелета (СТКЛС) в последнее время встречается с сочетанными травмами и это травма увеличилась в 1,5 раза, среди тяжелых травм и колеблется от 34,8 до 63,3%. Увеличение числа посттравматических воспалительных осложнений делают эту проблему актуальной. Причинами травматических переломов скуловой дуги и костей могут быть бытовые, спортивные, транспортные, уличные и производственные травмы. Степень смещения отломков скуловой кости бывает разной: имеющая косметическое значение (асимметрия лица); имеющая косметическое и функциональное значение (асимметрия лица, сопровождающаяся западением глазного яблока, диплопией, ограничением открывания рта, нарушение иннервации в зоне подглазничного нерва). Поэтому в ряде случаев можно обнаружить сочетание ряда в той или иной мере выраженных болевых, косметических и функциональных симптомов.

Больные с переломами скуло – орбитального комплекса нуждаются в своевременном и квалифицированном хирургической помощи, так как не своевременное иммобилизация смещенных отломков приведет к явным деформациям челюстно-лицевой области которое требует дальнейшего реконструктивной операции, приводящие к временной нетрудоспособности пациентов в

трудоспособном возрасте. Таким образом, исходя из выше изложенного это проблема требует нового подхода в лечении пациентов с данной патологией.

Цель исследования: На основе 3Д анатомическом измерение перелома скуловой кости определить безопасные точки для проведения фиксации костных отломков с помощью мини пластин и предупредить повреждение подглазничного нерва.

Материал и методы обследования: Обследовано больных с переломами скуловой кости лечившихся в отделение челюстно-лицевой хирургии городской медицинской объединение города Самарканда в период с 2023 по 2024 гг. Возраст больных было от 21 до 57 лет, из них 13 мужчин (81,2%), 3 женщины (18,8%).

Всех больных мы проводили компьютерной томографии (КТ) костей лицевого скелета с режимом 3Д измерений на электронных источниках. КТ исследование дал возможность оценить топографию и направления подглазничного канала, подглазничного нерва и сосуда. Перелом скуловой кости в многих случаях (67%), сопровождается с переломом орбитального комплекса и со стенками верхнечелюстной пазухи. Линия перелома скуловой кости часто проходит в области отверстия где выходит подглазничный нерв и сосуды, который вызывает компрессию данного нерва. Смещения костных отломков, который является показанием к проведению открытого остеосинтеза костных отломков. Смещения происходит за счет тяжести костных отломков при переломах скулоорбитального комплекса. Поэтому хирурги часто прибегают к открытому способу остеосинтеза костных отломков. Современным способом фиксации костных отломков является применение мини-пластин. Часто при проведения фиксации мини пластин челюстные хирурги устанавливают их примерно. До операционным периоде мы изучали топографию и анатомическую структуру перелома скуловой кости. Было изучено КТ снимки больных с переломами скулоорбитального комплекса которые устанавливали мини-пластины. Изучали топографию подглазничного канала, измеряли расстояния от нижнего края орбиты до основания подглазничного отверстия и расстояние от скуловой кости до основания подглазничного отверстия.

Результаты: Лечение больных с травмами средней зоны лица имели свои особенности. Задачей хирурга, который проводит остеосинтез мини-пластинами, является сохранения целостности анатомических структур, подглазничного нерва, сосуда и восстановит костную структуру. Средняя зона лицевого скелета имеет очень сложное строение, она является сложным биологическим перекрестком, где расположено начало жизненно важных органов. Это зона лицевого скелета напоминает костную мозаику, поэтому травма этой зоны является очень сложной. С этой точки зрения при травме средней зоны лица требуется оказания одновременной медицинской помощи разными специалистами (челюстно-лицевого хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, реаниматолога).

Лечение травма средней зоны имеет разнообразную клиническую картину, так как средняя зоны лица имеет

сложную костную структуру, их повреждения вызывает волнообразное течение травматической болезни с различными локальными симптомами клинических проявлений. Больным с переломами верхней челюсти проводили бимаксиллярное шинирование челюстей, ручная репозиция с фиксацией при помощи резиновых колец. После этого приготовили индивидуальную теменно-подбородочную шапку и одевали. Больные, которые были в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение для оказания реанимационной помощи, после улучшения общего состояния, т.е. восстановления адекватного дыхания, накладывали бимаксиллярные шины. Больные, у которых отмечали смещения костных отломков, под общим интубационным наркозом проводили репозицию и фиксацию при помощи мини пластин. Мини-пластины накладывали на скулоальвеолярный гребень, на скуловерхнечелюстной шов и скулоглазничный шов. Сочетанный перелом верхней челюсти по Ле-ФОР 1,2,3, у 6 (37,5%) сочетанный перелом скуловой кости, перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи, у 8 (62,5%) больных отмечали сочетанный перелом скуловой дуги,

сопровождалось с травмой мягких тканей челюстно-лицевой области.

На основании изучения 3Д анатомии травмы скулоорбитального комплекса выявлено, что расстояния от нижнего края орбиты до основания подглазничного отверстия составило $9,4 \pm 1,2$ мм, расстояние от скуловой кости до основания подглазничного отверстия оно составило $13,2 \pm 1,1$ мм.

Выводы: Таким образом, 3Д анатомия травмы скулоорбитального комплекса позволяет сделать вывод, что учитывая на основании изучения анатомическими измерениями установки мини-пластин отломкам обеспечивает не повреждает подглазничного нерва и предупреждает различных осложнений послеоперационным периоде.

Применение своевременной комплексной медикаментозной терапии у больных с СТКЛС средней зоной повреждения позволяет коррегировать нарушение показателей клеточного и гуморального факторов иммунитета, и является способом профилактики осложнений.

Список литературы:

1. Боймурадов Ш.А. (2015) Инновационные аспекты лечения сочетанной краниофациальной-абдоминальной травмы. Журнал проблемы биологии и медицины. 4,1 (85).
2. Ибрагимов Д.Д. (2019) Применение полиоксидония в комплексном лечении больных с травмами костей лица. Журнал проблемы биологии и медицины № 4 (113) С.45-47.
3. Ибрагимов Д.Д. (2020) Клинико-иммунологические аспекты лечения больных с сочетанной травмой костей лица. Автореф. дис. докт. филос. (PhD) по мед. наук. Самарканд, 2020. 54 с.
4. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Акрамов, Х. М. (2023). ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ КОСТЕЙ ЛИЦА С УЧЕТОМ КЛИНИКО-СТАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. In НАУКА МОЛОДЫХ-НАУКА БУДУЩЕГО (146-150).
5. Бельченко В.А., Притыко А.Г., Хохлов А.Л. Черепно-лицевая хирургия: Руководство для врачей. - М.: Медицинское информационное агентство, 2019. - 340 с.
6. Караян А.С., Кудинова Е.С. Анатомия и клиническое значение подглазничного нерва при хирургическом лечении переломов скулоорбитального комплекса // Стоматология. - 2018. - Т. 97, № 1. - С. 36-41.
7. Копецкий И.С., Насибуллин А.М. Современные методы визуализации и предоперационного планирования в лечении переломов скуловой кости // Вестник РГМУ. - 2021. - № 2. - С. 45-51.
8. Mittal G., Dubey S., Rattan V. Infraorbital nerve preservation in orbitozygomatic complex fractures // Journal of Craniofacial Surgery. - 2019. - Vol. 30(5). - P. 1545-1548.
9. Patel P.K., Morris D.E., Eldibany A. Surgical approaches to the infraorbital nerve: Anatomic considerations // Journal of Craniofacial Surgery. - 2018. - Vol. 29(5). - P. 1236-1241.
10. Salentijn E.G., van den Bergh B., Forouzanfar T. A ten-year analysis of midfacial fractures // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - 2020. - Vol. 48(2). - P. 147-154.
11. Singh M., Ricci J.A., Caterson E.J. Management of complications of infraorbital nerve injury // Facial Plastic Surgery Clinics of North America. - 2019. - Vol. 27(1). - P. 105-114.
12. Шаргородский А.Г., Стучилов В.А., Трунин Д.А. Травмы мягких тканей и костей лица: Руководство для врачей. - СПб.: Питер, 2022. - 384 с.
13. Юанов А.А., Малышев В.А. Осложнения в хирургии повреждений скулоорбитального комплекса и современные методы их профилактики // Российский стоматологический журнал. - 2021. - Т. 25, № 3. - С. 158-163.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000